
DOI 10.5281/zenodo.10665882

УДК 336.711

Золотова Е.А., Манукян М.А.

Золотова Елена Алексеевна, кандидат экономических наук, доцент ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский Федеральный Университет», Россия, 355017, г. Ставрополь, ул. Пушкина, 1. E-mail: ezolotova@ncfu.ru.

Манукян Микаэль Аветисович, ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский Федеральный Университет», Россия, 355017, г. Ставрополь, ул. Пушкина, 1. E-mail: mickael13579@gmail.com.

Банки с государственным участием: роль в экономике России, проблемы и совершенствование регулирования на современном этапе развития

Аннотация. Исследование посвящено особенностям деятельности банков с государственным участием. Рассматриваются проблемы, связанные с применением к ним международных санкций. Предложено совершенствование регулирования Банком России системно значимых банков. Актуальность исследования обусловлена тем, что в настоящее время Российская Федерация подвержена беспрецедентному количеству санкций, которые затрагивают все сферы деятельности государства, и банковскую систему страны, в частности. Это накладывает очень большие сложности на работу банков с государственным участием и требует новых подходов к поддержанию их ликвидности и финансовой устойчивости в сложившихся условиях. В качестве информационной базы для исследования выступили научно-исследовательские и аналитические материалы, нормативно-правовые акты Российской Федерации, официальные статистические данные, а также информация из открытых авторитетных источников.

Ключевые слова: банк, государственное участие, санкции, Центральный банк, Российская Федерация, регулирование экономики, банковская система.

Zolotova E.A., Manukyan M.A.

Zolotova Elena Alekseevna, candidate of Economic Sciences, Associate Professor of, Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education "North Caucasus Federal University", Russia, 355017, Stavropol, Pushkin str., 1. E-mail: ezolotova@ncfu.ru.

Manukyan Mickael Avetisovich, Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education "North Caucasus Federal University", Russia, 355017, Stavropol, Pushkin str., 1. E-mail: mickael13579@gmail.com.

Banks with state participation: their role in the Russian economy, problems and improvement of regulation at the current stage of development

Abstract. The study is devoted to the specifics of the activities of banks with state participation. The problems related to the application of international sanctions against them are considered. The improvement of regulation by the Bank of Russia of systemically important banks is proposed. The relevance of the study is due to the fact that currently the Russian Federation is sub-

ject to an unprecedented number of sanctions that affect all spheres of government activity, and the country's banking system in particular. This imposes very great difficulties on the work of banks with state participation and requires new approaches to maintaining their liquidity and financial stability in the current conditions. Scientific research and analytical materials, regulatory legal acts of the Russian Federation, official statistical data, as well as information from open authoritative sources served as an information base for the study.

Key words: bank, state participation, sanctions, Central Bank, Russian Federation, regulation of the economy, banking system.

Введение. В Российской Федерации банки с государственным участием являются крупнейшими среди всех кредитных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории страны, что говорит о достаточно большой зависимости от них всей банковской системы государства.

Актуальность исследования обусловлена тем, что в настоящее время Российская Федерация подвержена беспрецедентному количеству санкций, которые затрагивают все сферы деятельности государства, и банковскую систему страны, в частности. Это накладывает очень большие сложности на работу банков с государственным участием и требует новых подходов к поддержанию их ликвидности и финансовой устойчивости в сложившихся условиях.

Материалы и методы. В ходе исследования изучено понятие «банк с государственным участием», дана его характеристика. Проведен анализ российской банковской системы и значимости банков с государственным участием в ней. Применены следующие методы: системный анализ, метод сравнения, графический и другие методы. В качестве информационной базы для исследования выступили научно-исследовательские и аналитические материалы, нормативно-правовые акты Российской Федерации, официальные статистические данные, а также информация из открытых авторитетных источников.

Результаты и обсуждение. До настоящего времени в российской банковской практике не существует единого мнения в вопросе определения в вопросе определения банка с государственным

участием. Так, наиболее распространенными из них являются те банки, в уставном капитале которых 100% или более 50% долей государства.

Считаем, что наиболее удачным, на наш взгляд является определение Цыреновой Д.Ц., где банком с государственным участием является кредитная организация, в уставном капитале которой, государству или его уполномоченному представителю принадлежит определенная доля акций или уставного капитала [3].

На сайте Bankodrom.ru, основанном на материалах Банка России дано определение государственного банка, где сказано, что в нем контрольный пакет акций принадлежит государству, включая различные субъекты РФ или муниципальные образования, который всегда превышает 50%. При этом в банках с государственным участием государству принадлежит доля от 15% до 50%, что характерно для региональных банков. Исходя из вышеуказанных определений на сайте Bankodrom.ru опубликован полный список государственных банков в 2023 году. Он включает 47 организаций, из них 17 имеют собственника субъекты РФ и 3-муниципальные образования [4, 1].

Банк России (Центральный Банк Российской Федерации, ЦБРФ) и Внешэкономбанк (ВЭБ) несмотря на название, банками не являются, так как не имеют банковской лицензии и не могут выполнять весь спектр банковских операций. Так как Банк России является «банком для банков», а ВЭБ – государственная корпорация, для реализации национальных проектов.

Следует отметить, что в число государственных банков входят системно-значимые – это такая категория кредитных организаций, устойчивость финансового состояния которых оказывает существенное влияние на банковскую систему России в целом. Утверждает их количественные показатели Центральный Банк Российской Федерации указанием от 13 апреля 2021 г. № 5778-У «О методике определения системно-значимых кредитных организаций». Основными критериями оценки банков, как системно-значимых, являются масштаб деятельности и объем привлеченных денежных средств, в том числе во вклады населения [5].

Банк России по состоянию на 17.10.2023 г. в соответствии с указанием №5778-У утвердил перечень системно-значимых кредитных организаций, на долю которых приходится около 78% совокупных активов российского банковского сектора. Список включает 13 кредитных организаций, в том числе: Банк ГПБ (АО), Банк ВТБ (ПАО), ПАО «Сбербанк», АО «Россельхозбанк».

Все эти государственные банки занимают первые места в рейтинге по активам в банковском секторе России. В число государственных банков, занимающим 4 место по активам в России входит национальный клиринговый центр.

Таким образом, основное место среди системно-значимых банков занимают государственные. Это объясняется тем, что они являются проводниками государственной политики и основой банковской системы. Именно они специализируются на государственной поддержке ведущих отраслей экономики и обеспечении продовольственной, промышленной, оборонной и внешнеторговой безопасности России.

Особенности деятельности таких банков является: совершение операций с государственными средствами; лояльность условий сделки; взаимодействие с органами государственной власти.

Анализ Господарчук Г.Г. и Сучковой Е.А. показал два подхода к определению системной значимости кредитных организаций. Первый - опирается на анализ масштабов и особенностей их деятельности, а второй - в зависимости от их влияния на финансовую стабильность [1, 20].

При этом в разных странах присутствует своя специфика по определению системно-значимых банков, которая основывается на постулатах Базельского комитета.

Говоря про Российскую Федерацию, то рекомендации Базельского комитета принимаются во внимание, но со своими особенностями и на них основывается определение системно-значимых банков, при этом используются следующие показатели для расчета: активы банка; доля банка в активах банковского сектора; доля банка в кредитном портфеле предприятиям и населению; доля банка во вкладах населению; доля в кредитах МСБ; доля банка в ипотечном кредитовании; доля банка в средствах предприятий и организаций; доля банка в обороте предприятий и организаций.

Рассмотрим основные показатели ведущих государственных банков Российской Федерации для идентификации их значимости за период 2020-2022 годов, рассчитанные по имеющийся по годовой отчетности данным в таблице 1.

Исходя из того, что при определении удельного веса каждого индикатора в общем объеме по РФ удельный вес банка с очень высоким значением составляет $> 20\%$ и этому показателю присваивается – 4 балла, с высоким – более 10% , но менее 20% - этим показателям присваивается 3 балла, со средним значением - более 5% , но менее 10% - этим показателям присваивается 2 балла, с низким значением – более 1% , но менее 3% - 1 балл.

Таким образом, в анализируемом периоде по основным индикаторам, банком с очень высокой степенью является Сбербанк, банком с высокой степенью значимости – банк ВТБ, банками со средней значимостью являются Россельхозбанк и Газпромбанк.

Таблица 1. Основные показатели для идентификации системно-значимых банков России

Показатели	На 01.01.2021		На 01.01.2022		На 01.01.2023		Изменение 2023 к 2021	
	Трлн.руб	Уд.вес	Трлн.руб	Уд.вес	Трлн.руб	Уд.вес	+/- Трлн.руб	В уд.весе
1. Величина активов банковской системы РФ, всего	104,0	100	120,5	100	134,8	100	30,8	0
<i>в т.ч. Сбербанк</i>	33,0	31,7	37,8	31,4	40,3	29,9	7,3	- 1,8
<i>ВТБ</i>	16,4	15,8	17,6	14,6	13,9	10,3	-2,5	-5,5
<i>Россельхозбанк</i>	3,8	3,7	4,1	3,4	4,2	3,1	0,4	-0,6
<i>Газпромбанк</i>	7,5	7,2	8,7	7,2	12,4	9,2	4,9	+2,0
2. Объем привлеченных средств от всех кредитных организаций РФ	13,5	100	15,9	100	18,5	100	5,0	0
<i>в т.ч. Сбербанк</i>	1,6	11,9	2,1	13,2	2,4	13,0	0,8	+1,1
<i>ВТБ</i>	1,6	11,9	1,5	9,4	2,7	14,6	1,1	+2,7
<i>Россельхозбанк</i>	0,2	1,5	0,1	0,6	0,2	1,1	0	-0,4
<i>Газпромбанк</i>	0,2	1,5	0,3	1,9	1,3	7,0	1,1	+5,5
3. Объем размещенных средств в других кредитных организациях в целом по РФ	10,0	100	12,4	100	11,8	100	1,8	0
<i>в т.ч. Сбербанк</i>	0,5	5,0	0,2	1,6	0,1	0,9	-0,4	- 4,1
<i>ВТБ</i>	0,1	1,0	0,1	0,8	0,1	0,9	0	- 0,1
<i>Россельхозбанк</i>	0,01	0,1	0,01	0,09	0,005	0,04	-0,005	- 0,06
<i>Газпромбанк</i>	0,5	5,0	0,6	4,8	0,7	5,9	0,2	+5,9
4. Привлеченные средства по банковской системе РФ, всего	68,3	100	78,1	100	88,4	100	20,1	0
<i>в т.ч. Сбербанк</i>	24,7	36,2	27,6	35,3	30,0	33,9	5,3	-2,3
<i>ВТБ</i>	12,6	18,5	15,0	19,2	16,4	18,6	3,8	+0,1
<i>Россельхозбанк</i>	3,0	4,4	3,4	4,4	3,5	4,0	0,5	-0,4
<i>Газпромбанк</i>	5,8	8,5	6,8	8,7	9,8	11,1	4,0	+2,6
4.1. В том числе вклады физических лиц всего по РФ	32,8	100	34,7	100	36,6	100	3,8	0
<i>в т.ч. Сбербанк</i>	15,8	48,2	17,3	49,9	18,6	50,2	2,8	+2,0
<i>ВТБ</i>	5,0	15,2	5,8	16,7	6,2	16,9	1,2	+1,7
<i>Россельхозбанк</i>	1,4	4,3	1,6	4,6	1,7	4,6	0,3	+0,3
<i>Газпромбанк</i>	1,5	4,6	1,6	4,6	2,1	5,7	0,6	+1,1
5. Выдано кредитов всего по всем банкам РФ	69,3	100	79,3	100	88,3	100	19,0	0
<i>в т.ч. Сбербанк</i>	22,2	32,0	25,7	32,4	29,0	32,8	6,8	+0,8
<i>ВТБ</i>	10,9	15,7	12,5	15,8	12,9	14,6	2,0	-1,1
<i>Россельхозбанк</i>	2,9	4,2	3,2	4,0	3,3	3,7	0,4	-0,5
<i>Газпромбанк</i>	5,0	7,2	6,2	7,8	7,8	8,8	2,8	+1,6
СПРАВОЧНО: Прибыль кредитных организаций всего по РФ	1,6	100	2,4	100	0,2	100	-1,4	0

<i>в т.ч. Сбербанк</i>	0,743	-	1	-	0,243	-	-0,5	-
<i>ВТБ</i>	0,467	-	0,161	-	-0,732	-	-1,2	-
<i>Россельхозбанк</i>	0,024	-	-0,04	-	-0,001	-	-0,025	-
<i>Газпромбанк</i>	0,056	-	0,096	-	0,009	-	-0,047	-

В целом, несмотря на сложность анализируемого периода, связанного с применением международных санкций со стороны США и ЕС, ведущие государственные банки сохранили свою системную значимость, а Газпромбанк даже повысил значение удельного веса индикаторов, однако пока не достиг более высокого уровня. В целом, по всем основным показателям имеется положительная динамика за исключением финансового результата, что объясняется ухудшением макроэкономических условий. За анализируемый период из-за увеличения стоимости фондирования процентная маржа сократилась на 30 базисных пунктов до 4,0%. Это негативно сказалось на величине прибыли банковского сектора России, которая составила 203 млрд. руб. против 2,4 трлн. руб. в 2021 году. Рентабельность капитала снизилась до 1,8% с 21,1% в 2021 году.

Рекордный по значению убыток получен банком ВТБ (-0,7 трлн. руб.), что объясняется тем, что он стал первым из крупнейших финансовых институтов РФ, которого коснулись самые жесткие ограничительные меры, особенно в части обслуживания внешнеторгового бизнеса ВТБ. Блокировка иностранных счетов, выбытие дочерних зарубежных организаций, затруднения при валютных расчетах с заемщиками и клиентами, недопустимость рыночных инструментов страхования валютных рисков привели к фиксации существующих убытков банка ВТБ в 2022 году.

В целом, можно сказать, что российская финансовая система не только сохранила свою устойчивость в 2022 году, но и смогла адаптироваться и наладить эффективность работы в новых условиях.

Данные опросов свидетельствуют, что население больше доверяет государ-

ственным банкам, исходя из их стабильности и надежности. Это в первую очередь Сбербанк, Газпромбанк, Россельхозбанк и ВТБ.

В настоящее время, с целью получения дополнительных денежных средств и разнообразия коммерческой деятельности банки с государственным участием стали приобретать фирмы в других секторах экономики, что способствует повышению влияния государства в экономике страны.

Основными проблемами банков с государственным участием, как утверждает Цыренова Д.Ц. является недостаточность развитости механизма, способного повлиять на качество банковского обслуживания и реализации их социально-экономических функций [3, 14].

Однако Банк России основной задачей банковского регулирования считает поддержание ликвидности банковского сектора на необходимом уровне.

Его внимание было приковано к этому вопросу после событий, произошедших в мире в феврале 2022 года и вызвавших проблемы с ликвидностью 1 марта 2022 года остатки на корреспондентских счетах ЦБ РФ значительно снизились.

Неопределенность привела к массовому снятию средств с депозитных и текущих счетов, что привело к дефициту в 5 трлн. рублей и 7 трлн. рублей к 3 марта.

Соколинская Н.Э. и Семенов А.Ш. считают, что принятое Банком России решение предоставлять коммерческим банкам на регулярной основе ликвидность с помощью аукционов “тонкой настройки”, а также экстренное повышение ключевой ставки позволило повысить привлекательность банковских вкладов и снизить процесс бегства вкладчиков.

Это привело к тому, что в конце 2022 года в банковском секторе образовался профицит, а в январе 2023 года значительный избыток. В конце января 2023 года Банком России на недельном аукционе было размещено более 4 трлн. руб., чему способствовало конвертация Министерством финансов части средств фонда национального благосостояния [2, 88]. Таким образом, принятые Банком России меры помогли справиться с такой сложной ситуацией.

Следует отметить, что большие проблемы как в банковской деятельности,

так и в ее регулировании возникли после применения беспрецедентных по своему масштабу экономических санкций, применяемых к банковской системе России с 2014 года.

Это вызвало обеспокоенность банков и их владельцев. Центральный банк РФ сам попал в санкционный список.

Влияние санкций на ведущие государственные банки страны за период с 1 июля 2021 года по 1 июля 2023 года, рассмотрим на основании анализа изменений их балансовых показателей в таблицах 2 и 3.

Таблица 2. Сравнительный анализ балансовых показателей ведущих государственных банков (активная часть баланса).

Показатели	Сбербанк, трлн. руб.				ВТБ, трлн. руб.				Россельхозбанк, трлн. руб.			
	01.07.2021	01.07.2023	Δ 2023 к 2021, трлн. руб.	Δ 2023 к 2021, %	01.07.2021	01.07.2023	Δ 2023 к 2021, трлн. руб.	Δ 2023 к 2021, %	01.07.2021	01.07.2023	Δ 2023 к 2021, трлн. руб.	Δ 2023 к 2021, %
Денежные средства и эквиваленты	6,4	5,7	-0,7	-10,9	4,4	3,1	-1,3	-29,5	0,6	0,7	0,1	16,7
Средства в ЦБ	14,5	14,7	0,2	1,4	10,4	7,7	-2,7	-26,0	1,6	1,5	-0,1	-6,2
Средства в кредитных организациях	3,1	0,3	-2,8	-90,3	0,6	1,2	0,6	В 2 раза	0,1	0,03	-0,07	-70,0
Финансовые активы, оцениваемые по амортизационной стоимости	266,6	339,5	72,9	27,3	127,2	188,4	61,2	48,1	28,3	36,4	8,1	28,6
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	43,8	54,6	10,8	24,7	16,0	23,4	7,4	46,3	4,4	3,0	-1,4	-31,8
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	26,3	24,9	-1,4	-5,3	19,7	18,6	-1,1	-5,6	2,0	1,8	-0,2	-10,0
Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации	5,3	0	-5,3	-	2,9	0	-2,9	-	0,1	0	-0,1	-
Основные средства и материальные запасы	8,8	6,9	-1,9	-21,6	4,3	4,0	-0,3	-7,0	0,5	0,5	0	-
Гудвил и нематериальные активы	1,6	2,3	0,7	43,75	2,4	4,2	1,8	75,0	0,1	0,3	0,2	В 3 раза
Налоговые активы	0,3	1,6	1,3	В 5 раз	2,1	4,4	2,3	В 2 раза	0,2	0,2	0	-
Прочие активы	4,9	0	-4,9	-	3,2	0	-3,2	-	0,7	0	-0,7	-
Активы выбывающих групп, предназначенных для продажи	0,04	0,2	0,16	В 5 раз	0,001	0,04	0,039	В 40 раз	0,01	0,001	-0,009	-90,0
ВСЕГО АКТИВОВ	381,5	462,4	80,9	21,2	193,2	264,2	71,0	36,8	38,6	45,3	6,7	17,4

Проведя анализ активной части баланса трех банков с государственным участием, можно сделать следующие выводы: главной доходной частью каждого из банков являются финансовые активы, оцениваемые по амортизационной стоимости, так у Сбербанка они на 01.07.2023г. составляют 339,5 трлн. рублей, что на 27,3% больше, чем на 01.07.2021 год (266,6 трлн. руб.), в банке ВТБ 188,4 трлн. руб., данное значение больше на 48,1% (127,2 трлн. руб.) и Россельхозбанк имеет схожую динамику, то есть увеличение до 36,4 трлн. руб. против 28,3 трлн. руб. или на 28,6%.

Говоря про Сбербанк, то первый показатель на 1 июля 2021 года составлял 43,8 трлн. рублей, а на 1 июля 2023 года увеличился на 10,8 трлн. руб. и составил 54,6 трлн. руб., тогда как второй показатель составлял 26,3 трлн. руб., однако снизился на 1,4 трлн. руб. и составил 24,9 трлн. руб. против соответствующего показателя в 2021 году.

Банк ВТБ имеет по первому показателю следующую динамику: в анализируемом периоде с 16,0 трлн. руб. он увеличился на 7,4 трлн. руб. и составил 23,4 трлн. руб., в свою очередь второй показатель за этот период с 19,7 трлн. руб. сни-

зился на 1,1 трлн. руб. и составил 18,6 трлн. руб.

Переходя к Россельхозбанку стоит сказать о том, что первый показатель в отличии от двух других анализируемых банков имеет отрицательную динамику, а именно на 1 июля 2021 года он составил 4,4 трлн. руб., а к 1 июля 2023 года данный показатель снизился на 1,4 трлн. руб. и составил 3,0 трлн. руб., по второму показателю также наблюдается снижение, от 1,8 трлн. руб. до 2,0 трлн. руб. или снижение на 0,2 трлн. руб.

Нельзя не сказать о том, что такая статья баланса, как инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации имела незначительный удельный вес в активной части баланса на 1 июля 2021 года во всех трех анализируемых банках, то на 1 июля 2023 года вовсе стала равна 0 в каждом из банков, это дополнительно свидетельствует о том, что в санкционный период банки испытывают определенные трудности.

Говоря в общем про активную часть баланса, то у Сбербанка произошел рост на 21,2 % (от 381,5 трлн. руб. до 462,4 трлн. руб.) за анализируемый период, банк ВТБ показал рост на 36,8% (от 193, трлн. руб. до 264,2 трлн. руб.), а Россельхозбанк в течение анализируемого пе-

риода показал рост на 17,4% (от 38,6 трлн. руб. до 45,3 трлн. руб.).

В ходе анализа пассивной части баланса, следует выделить такую статью баланса как финансовые обязательства, оцениваемые по амортизационной стоимости, которая всецело доминирует по удельному весу каждого банка в размере обязательств.

Так, в Сбербанке на 1 июля 2021 года данный показатель составлял 307,0 трлн. руб., а на 1 июля 2023 года его значение увеличилось на 23,5% (379,2 трлн. руб.), банк ВТБ на 1 июля 2021 года имел значение данного показателя 170,5 трлн. руб. и к 1 июля 2023 года он вырос на 37,4% (234,3 трлн. руб.), при этом в Россельхозбанке значение показателя соответственно было 36,3 трлн. руб., а к 1 июля 2023 года увеличение на 16,5% до 42,3 трлн. рублей.

Из анализа обязательств следует, что имеется тенденция к их увеличению, в Сбербанке на 1 июля 2021 года данный показатель составлял 330 трлн. руб., а на 1 июля 2023 года уже 402,8 трлн. руб., банк ВТБ за этот период увеличил обязательства с 176,9 трлн. руб. до 249,2 трлн. руб., также и Россельхозбанк с 36,6 трлн. руб. на 1 июля 2021 года увеличил их до 42,5 трлн. руб. на 1 июля 2023 года.

Таблица 3. Сравнительный анализ балансовых показателей ведущих государственных банков (пассивная часть баланса)

Показатели	Сбербанк, трлн.руб.				ВТБ, трлн.руб.				Россельхозбанк, трлн.руб.			
	01.07.2021	01.07.2023	Δ 2023 к 2021, трлн.руб	Δ 2023 к 2021, %	01.07.2021	01.07.2023	Δ 2023 к 2021, трлн.руб	Δ 2023 к 2021, %	01.07.2021	01.07.2023	Δ 2023 к 2021, трлн.руб	Δ 2023 к 2021, %
Обязательства												
Фин. обязательства, оцениваемые по амортизационной стоимости	307,0	379,2	72,2	23,5	170,5	234,3	63,8	37,4	36,3	42,3	6,0	16,5
Фин. обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	12,2	12,0	-0,2	-1,6	3,2	5,2	2,0	62,5	0,05	0,01	-0,04	-80,0
Налоговые обязательства	0,1	0,3	0,2	В 3 раза	0,2	0,4	0,2	В 2 раза	0,01	0,009	0,001	-91,0
Прочие обязательства	4,6	0	-4,6	-	2,6	0	-2,6	-	0,2	0	-0,2	-
Резервы на возможные потери	5,6	0	-5,6	-	0,4	0	-0,4	-	0,01	0	-0,01	-
ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	330,0	402,8	72,8	22,1	176,9	249,2	72,3	40,9	36,6	42,5	5,9	16,1
Капитал												
Средства акционеров	0,7	0,7	0	-	6,5	7,9	1,4	21,5	4,7	5,2	0,5	10,6
Эмиссионный доход	2,3	2,3	0	-	4,4	5,4	1,0	22,7	0	0	0	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров	0,5	0	-0,5	-	0,00001	0	-0,00001	-	0	0	0	-
Переоценка фин. активов, ОС и НА	1,1	-1,4	-2,5	В 2 раза	0,9	0,5	-0,4	-44,5	-0,03	0,02	0,05	В 2 раза
Прочие компоненты в составе капитала	0,09	0,1	0,01	-89,9	0,3	0,4	0,1	33,3	0,01	0,007	-0,003	-30,0
Источники формирования собственных средств	48,3	58,2	9,9	20,5	4,1	0,9	-3,2	-78,0	-2,7	-2,5	0,2	7,5
Доля малых акционеров в составе капитала	0,004	0,05	0,046	В 12,5 раз	0,03	0,02	-0,01	-33,3	0,00003	0,00004	0,00001	33,3
ВСЕГО КАПИТАЛА	51,5	59,6	8,1	15,7	16,3	15,0	-1,3	-8,0	2,0	2,8	0,8	40,0
ВСЕГО ПАССИВОВ	381,5	462,4	80,9	21,2	193,2	264,2	71,0	36,8	38,6	45,3	6,7	17,4

Оценивая раздел капитал можно отметить, что в Сбербанке на 1 июля 2021 года такой показатель как источники формирования собственных средств имел значение 48,3 трлн. рублей, к 1 июля 2023 года он увеличился на 9,9 трлн. руб. и составил 58,2 трлн. руб., в банке ВТБ данный показатель с 4,1 трлн. руб. значительно снизился на 3,2 трлн. руб. и составил 0,9 трлн. руб. на 1 июля 2023 года, при этом в Россельхозбанке этот показатель имел отрицательное значение на 1 июля 2021 года (-2,7 трлн. руб.), а на 1 июля 2023 года произошло небольшое улучшение на 0,2 трлн. руб.

Таким образом, в анализируемом периоде в Сбербанке значение капитала в 2021 году составляло 51,5 трлн. руб., а в 2023 году 59,6 трлн. руб., что свидетельствует о росте на 8,1 трлн. руб., у банка ВТБ произошло снижение на 1,3 трлн. руб., а вот в Россельхозбанке этот показатель вырос на 0,8 трлн. руб. и достиг 2,8 трлн. руб.

В целом, по результатам анализа балансовых отчетов ведущих государственных банков страны можно сделать вывод о том, что они достаточно справились с применением к ним международных санкций, чему способствовала всесторонняя государственная поддержка.

Следует заметить, что санкционное давление на банковскую систему продолжается и в настоящее время от системы SWIFT в одностороннем порядке отключены основные российские системно-значимые банки. Это означает, прежде всего, невозможность работать с долларами США, а также полную заморозку активов этих банков на территории США.

Одной из мер, предпринятых Банком России для нивелирования сложившейся ситуации было создание в 2014 году системы передачи финансовых сообщений (СПФС), к которой подключены 340 пользователей, в том числе некоторые иностранные участники из десяти разных государств, в основном это страны СНГ.

Главным, на что повлияли введенные

санкции – это запас ликвидности в российской банковской системе, который регулировался Банком России путем депозитарных аукционов или аукционов РЕПО. Ключевым мероприятием по борьбе с введением санкций против российских банков стало повышение ключевой ставки Банком России. Таким образом, принятые меры обеспечили непрерывность работы денежного рынка и положительное влияние на российскую экономику.

Следует отметить, что системно-значимые банки, к которым в основном относят банки с государственным участием, нуждаются в особом регулировании. Так, Банком России была разработана методика определения системно-значимых банков и установлены требования: разрабатывать и предъявлять в Банк России план восстановления финансовой устойчивости; при расчете показателей достаточности капитала учитывать надбавку за системную значимость; рассчитывать норматив структурной ликвидности и норматив чистого стабильного фондирования (Н28-Н29) и соблюдать его минимально допустимое числовое значение в размере 100%, при этом для банков с государственным участием Банк России может устанавливать порядок расчета и предельные значения нормативов ликвидности.

В качестве дополнения к улучшению регулирования деятельности банков, следует законодательно утвердить такой термин, как “банк с государственным участием”.

Из результатов проведенного исследования следует, что увеличение доли кредитных организаций с государственным участием в активах банковского сектора не только сопровождается ужесточением требований к ним со стороны Банка России, но и нуждаются в эффективных инструментах для самостоятельного предупреждения и преодоления кризисных ситуаций, негативно влияющих на их финансовую устойчивость.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Господарчук Г.Г., Сучкова Е.О. Совершенствование критериев идентификации системно-значимых банков на основе кросс-секторального подхода // Финансы: теория и практика. 2018. №4. С.18-37.
2. Соколинская Н.Е. Анализ ликвидности банковского сектора России за период с 2017 по 2023 годы / Н.Е. Соколинская, Л.Ш. Семенов // Финансовые рынки и банки. 2023. №4. С.86-90.
3. Цыренова Д.Ц. Проблемы и направления совершенствования регулирования деятельности банков с государственным участием / Д.Ц. Цыренова // Актуальные вопросы экономических наук. 2018. №12(4.1). С. 7-14.
4. Государственные банки России полный список 2024. URL: <https://www.bankodrom.ru/spisok-gosudarstvennyh-bankov-rossii/>
5. Официальный сайт ЦБРФ URL: <https://www.cbr.ru>

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Gospodarchuk G.G., Suchkova E.O. Sovershenstvovanie kriteriev identifikacii sistemno-znachimyh bankov na osnove kross-sektoral'nogo podhoda // Finansy: teorija i praktika. 2018. №4. S.18-37.
2. Sokolinskaja N.E. Analiz likvidnosti bankovskogo sektora Rossii za period s 2017 po 2023 gody / N.E. Sokolinskaja, L.Sh. Semenov // Finansovye rynki i banki. 2023. №4. S.86-90.
3. Cyrenova D.C. Problemy i napravlenija sovershenstvovanija regulirovanija dejatel'nosti bankov s gosudarstvennym uchastiem / D.C. Cyrenova // Aktual'nye voprosy jekonomicheskikh nauk. 2018. №12(4.1). S. 7-14.
4. Gosudarstvennye banki Rossii polnyj spisok 2024. URL: <https://www.bankodrom.ru/spisok-gosudarstvennyh-bankov-rossii/>
5. Oficial'nyj sajt CBRF URL: <https://www.cbr.ru>